

XALQ TA'LIMI

ISSN 2181-7839

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

PUBLIC EDUCATION

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2024

6¹-son

(Noyabr-Dekabr)

Jurnal 1918-yil dekabr oyidan chiqa boshlagan
O'zMAA tomonidan 2013-yil 4-martda qaytadan ro'yxatga olinib, 0104-raqamli guvohnoma berilgan.

TOSHKENT

TA'LIM VA TARBIYA NAZARIYASI

H. Turdiyeva	4	O'quv-uslubiy majmualarga ilmiy tadqiqot natijalarini kiritishning ijtimoiy-pedagogik asoslari (Adabiyotshunos olim Sherali Turdiyev tadqiqot natijalari va asarlari misolida)
K. Umarova	10	Adabiyotda an'ana va navotorlikning namoyon bo'lishi (Irlandiyalik yozuvchi va shoir James Augustine Aloysius Joyce hamda yozuvchi, senarist, jurnalist Nazar Eshonqulning asarlari misolida)
Yu. Kudratova	15	Koreys tilida hissiy leksemalarning nazariyasi, ularning grammatik – ma'noviy jihatdan farqlash xususiyati va reklama matnlarida qo'llanishi
M. G'oziyeva	21	Ingliz tili darslarida nofilologik yo'nalish talabalarining sotsiopragmatik kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar
F. Ibadova	24	Akademik yozuv - ta'lim oluvchilarda fikrlarini qisqa, ishonchli va ilmiy asoslangan matn orqali ifodalash kompetensiyalarini shakllantirish asosi sifatida
A. Kobilova	27	Oliy ta'limda bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish usullari
O. Azimova	30	Akmeologik yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari
F. Tilabov	33	Yoshlarda milliy birlik tuyg'usini shakllantirish
M. Zaripova	36	Badiiy konsepsiya va milliy qadriyatlarining ilmiy-nazariy asoslari va masalaning o'rganilish tarixi

TA'LIM VA TARBIYA METODIKASI

I. Anvarova	40	Gid nutqi milliy – madaniy fenomen sifatida
T. Pardayev	43	Gid nutqining lingvomadaniy tahlili asoslari
F. Burxanova, M. Xamraqulova	45	Badiiy adabiyotda ayollar obrazi: ijtimoiy, shaxsiy va ruhiy holatlar tadqiqi
D. Xoshimova, D. Norova	51	Trigonometriyani vujudga kelishi, rivojlanishi va trigonometrik ifodalarni hisoblash
G'. Suyunov, M. Jamolov	57	Biologiya laboratoriya mashg'ulotlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati
N. Xolbozorova	59	“Differensial yondashuv asosida ona tili ta'limida talabalarni o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi” (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida)
F. Usmonova	63	Qiyoslash orqali tarjima qilish metodining ahamiyati va dolzarbligi
F. Tilabov	65	Yoshlar ma'naviy-ma'rifiy saviyasini yuksaltirish muammosiga tarixiy yondashuv

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

M. Baxromova	69	Koreys tilini o'rganishda interaktiv metodlar
A. Raxmatov	71	Texnologiya darslarida o'quvchilarning loyihalash va konstruktorlik ko'nikmalarini shakllantirish orqali robototexnika bo'limini rivojlantirish

JISMONIY TARBIYA VA SPORT

	S. Shodiqulov	76	Kurash va belbog'li kurashning texnikasi va taktikasini o'rgatish
PSIXOLOGIYA			
	B. Ziyatova	79	Innovatsion tafakkurning falsafiy, psixologok va didaktik mohiyati
	Sh. Sattorova	83	Katta yoshli talabalarni milliy tarbiyalash muammosining psixologik jihatlari
	ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ		
	C. Орипова	86	Понятие дискурса в современной лингвистике и экономике
	Д. Ҳакимова	89	Влияние билингвизма на когнитивные способности детей школьного возраста в узбекистане
	СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
	Э. Азмиева	94	Роль детского фольклора в воспитании и развитии личности: классификация и исследование жанров
	THEORY OF EDUCATION AND UPBRINGING		
	D. Boboqulova	100	Types of international words and their lexicographical interpretation in english and uzbek languages (Xalqaro so'zlarning turlari va ularning ingliz va o'zbek tillarida leksikografik talqini)
	J. Fayzullayev	104	Philological analysis in the process of language teaching (based on research into existential themes in the work Ernest Hemingway "The Old Man and the Sea") Til o'rganish jarayonida filologik tahlil (Ernest Xemingueyning "Chol va dengiz" asaridagi ekzistensial mavzularni o'rganish asosida)
	N. Imomova	108	Linguistic features of the English diminutives (Ingliz tili va diminitutlarning lingvistik xususiyatlari)
	METHODS OF EDUCATION AND UPBRINGING		
	G. Ruziyeva	114	Representation of time category in english and uzbek by phraseological units (Ingliz va o'zbek tillarida vaqt toifasini frazeologik birliklar bilan ifodalash)
	MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES		
	R. O'ktambaeva	122	Challenges indeveloping teaching materials for students at non-philological faculty (Filolog bo'lmagan talabalar uchun o'quv materiallarini ishlab chiqish muammolari)
	F. Djalaletdinova	127	Learning language through animation movies - stereotypes and cultural impact (Animatsion filmlar orqali til o'rganish - stereotiplar va madaniy ta'sir)
	I. Dusmurodova	132	Developing speaking competence of students using authentic materials in english language teaching (Ingliz tilini o'qitishda autentik materiallardan foydalangan holda talabalarning nutqiy malakasini rivojlantirish)
	Sh. Maxmudova	136	Improving student training based on multimedia technologies (Multimedia texnologiyalari asosida talabalarni o'qitishni takomillashtirish)
	NATIONAL EDUCATION TECHNOLOGIES		
	A. Mirsaidov	140	Linguistic characteristics of guide speech in national tourism (Milliy turizmga gidlar nutqining lingvistik xususiyatlari)

Barno ZIYATOVA,

“Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi,
Xorijiy filologiya” kafedarsi katta o’qituvchisi

INNOVATSION TAFAKKURNING FALSAFIY, PSIXOLOGOK VA DIDAKTIK MOHIYATI

Annotatsiya

Maqolada innovatsion tafakkurning shakllanishida inson xulq-atvori va uning motivatsiyasi ham muhim ahamiyat kasb etishi haqida soʻz yuritildi. Chunki, mavjud bilimlarni amaliyotga tatbiq etish murakkab jarayondir. Jamiyat aʼzolari yangi bilimlar, falsafiy, texnologiyalar va metodlarni qabul qilishi murakkab kechadi va bu oʻz oʻzidan innovatsion tafakkur subyektlariga kuchli ruhiy bosimni vujudga keltiradi. Maqolada innovatsion tafakkurning shakllanishiga taʼsir koʻrsatadigan ruhiy omillar hamda didaktik jarayonda innovatsion tafakkurning namoyon boʻlishi oʻrganildi.

Tayanch soʻzlar. Didaktik jarayon, innovatsion tafakkur, tafakkurning ruhiy jihatlari, pedagog, falsafa, pedagogik jarayon, xulq-atvor, kompetensiyalar.

В статье обсуждается важность человеческого поведения и мотивации в формировании инновационного мышления. Потому что применение имеющихся знаний на практике сложный процесс. Членам общества сложно принять новые знания, философские идеи, технологии и методы, что, в свою очередь, создает сильное психологическое давление на субъектов инновационного мышления. В статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на формирование инновационного мышления, а также проявление инновационного мышления в дидактическом процессе.

Ключевые слова. Дидактический процесс, инновационное мышление, психические аспекты мышления, педагог, философия, педагогический процесс, поведение, компетенции.

The article discusses the importance of human behavior and motivation in the formation of innovative thinking. Because applying existing knowledge in practice is a complex process. It is difficult for members of society to accept new knowledge, philosophical ideas, technologies and methods, which in turn creates a strong psychological pressure on the subjects of innovative thinking. The article examines the psychological factors influencing the formation of innovative thinking, as well as the manifestation of innovative thinking in the didactic process.

Key words. Didactic process, innovative thinking, psychological aspects of thinking, teacher, philosophy, pedagogical process, behavior, competencies.

Jamiyat oʻz madaniy darajasi, axloq meʼyorlari va boshqa omillardan kelib chiqib innovatsiyalarni ragʻbatlantiradi yoki eʼtiborsiz qoldiradi, baʼzan esa unga qarshi chiqishi ham mumkin. Shunday ekan, innovatsion tafakkurning ruhiy jihatlarni ham chuqur tahlil qilish zarur boʻladi.

Oʻzbekiston Respublikasining Oliy taʼlim standartlarida “tanlov fanlari blogi bakalavriat yoʻnalishi boʻyicha taʼlim oluvchilar qoʻshimcha chuqur nazariy va amaliy bilim va koʻnikmalarni oʻzlashtirishini, innovatsion usullar va sohaning hududiy omillarini hisobga olgan holda kasbiy kompetensiyalari kengayishini taʼminlashi, taʼlim trayektoriyalariga muvofiq kasbiy bilim va malakalarni oʻzlashtirishga imkon yaratishi lozim,” ekanligi qayd etib oʻtilgan. Mamlakatimizda taʼlim sohasining asosiy funksiyalarini belgilab beradigan hujjatida innovatsion usullar orqali kasbiy kompetensiyalarni kengaytirish vazifasi qoʻyilganligi, taʼlim subyektlaridan ijtimoiy toʻsiqlarga qaramasdan yangiliklarni oʻzlashtirish va tarqatishi zarurligini anglatadi.

Ayrim olimlarning fikricha bu jarayonda o'z o'zini boshqarish muhim psixologik xislat hisoblanadi. Bu nimada namoyon bo'ladi? Bu innovatsion tafakkur subyekting umumiy, qoidaga aylangan an'analar deb ataladigan vaqt sinovidan o'tgan metodikaga emas, har bir vaziyatning alohida jarayon sifatida ko'ra olish hisobiga shakllangan subyektiv tajribaga tayanishdir. Bizning fikrimizcha, o'zini o'zi boshqarish va qaror qabul qilish jarayoni quyidagi elementlardan tarkib topgan. Mavjud muammoli vaziyatni modellashtirilgan shaklining inson tafakkurida bus-butunligicha aks etishi, o'z xatti- harakatlarini amalga oshirish bo'yicha ma'lum bir harakatlar strategiyasining mavjud ekanligi, ish muvaffaqiyatli bajarildi deb atalishi uchun kerak bo'lgan o'lchov barometrlarining ishlabchiqilganligi yoki bu haqida tasavvur shakllanganligi, qo'lga kiritiladigan natijalarni mustaqil ravishda baholash va keyinchalik o'z xatti- harakatlariga tuzatish kiritish orqali ish samaradorligini oshirish yo'llarini bilishdani borat.

Bir qator tadqiqotchilar tomonidan innovatsion tafakkurning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan ruhiy omillar ham aniqlangan:

1) yuqori darajadagi natija uchun harakatning mavjud emasligi; ijodkorlik qobiliyatining yo'qligi; psixologiya sohasidagi yangi bilimlarga qiziqishning yo'qligi; yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishga qiziqishning yo'qligi;

2) ruhiy: o'z o'zini takomillashtirishga harakatning yo'qligi; o'z faoliyatini refleksatsiya qilishga qobiliyatining yo'qligi; pedagogik innovatika qiziqishning yo'qligi;

3) ijtimoiy: ish haqining kamchiligi; jamiyatning ta'limga (mehnat sharoitiga va boshqalarga) e'tiborsizligi; kasbiy o'sish uchun imkoniyatning yo'qligi.

Yuqoridagi sanab o'tilganlarning aksariyati pedagogning shaxsiy-hissiyotlari bilan bog'liqdir.

O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalaridagi mehnat jamoalarida sog'lom ruhiy muhit yaratilishi uchun juda katta imkoniyat mavjud. 2016-yilga qadar oliy ta'lim bilan qamrov 8 foizni tashkil qilib, amalda oliy ta'lim muassasalari rivojlanmasdan qolib ketgan bo'lsa, endilikda qamrov 45 foizga yetib universitet va institutlar soni 4 barobarga ko'paydi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari tarmog'i kengaymoqda. Bu esa o'z o'zidan pedagoglarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirib, ularning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirilishiga hamda jamoalarda ijodkorlik muhitini yaratilishga olib kelmoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasalari reytingida munosib o'rin olish uchun universitetlar pedagoglarning rivojlanishi uchun ko'proq mablag'lar ajratishi va ularga yangi-yangi sharoitlar yaratib berishi kerak. Olib borilgan tahlillar va kuzatishlarimizga qaraganda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarga eng ko'p ish haqi to'lamoqda. Ayrim hollarda farq uch barobargacha yetadi. Bu esa pedagoglarning innovatsion tafakkur tarziga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omildir.

O'zbekistonda pedagoglar o'rtasidagi raqobatni vujudga keltirishda ishga qabul qilish va ularning mehnat faoliyati natijalarini samaradorligini baholash metodikasi ham muhim rol o'ynadi. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 10-fevraldagi 20-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to'g'risida"gi NIZOM bilan aksariyat oliy o'quv yurtlariga ishga qabul qilish bilan bog'liq qoidalar amaliyotga kiritilgan. Ushbu nizomdagi aksariyat tamoyillar uzoq yillardan buyon o'zgarmay keladi va oliy ta'lim muassasalarining o'ziga xosligi bilan bog'liq talablarga javob bermaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, institut va universitetlarda innovatsion xulq-atvor bilan bog'liq kompetensiyalarning shakllanishi qiyin kechadi. Ijtimoiy davlat taomiyillaridan kelib chiqib barcha oliy o'quv yurtlari uchun yagona va tushunarli bo'lgan ishga qabul qilish

tartiblarining ishlab chiqilgani ijobiy ekanligini qayd etgan holda uning raqobat muhitini yaratish bilan bog'liq masalalarga to'sqinlik qilishni ham qayd etib o'tish lozim. Bizning fikrimizcha, har bir oliy ta'lim muassasalari kengashlari qarori bilan ishga qabul qilish va pedagoglarning mehnatiga bahor berish metodikasini ishlab chiqishi va tasdiqlashi maqsadga muvofiqdir.

Innovatsion xulq-atvorni shakllanishi bilan bog'liq masalalarda muhim dilemma paydo bo'ladi. Har bir pedagog o'zini o'tishi lozim bo'lgan fanga oid dasturlarni musaqil shakllantirgani ma'qulmi yoki bunday hujjatlar umumiy bo'lishi kerakmi. Pedagogning individual yondashuvi fanni o'zlashtirish bilan bog'liq samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatsa, umumiy xususiyatga ega bo'lgan dasturlarning mavjudligi malaka talablariga muvofiq talabalarda bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradi. Shu bilan birgalikda har ikki holatda ma'lum bir o'ziga xos kamchiliklar bo'ladi. Innovatsion tafakkur tarzini shakllantirishni ko'zlagan kafedra mudiri yoki ta'lim muassasa rahbariyati oltin o'rtaligini topa olishi kerak bo'ladi.

Innovatsion xulq-atvorning shakllanishida jamoaviy muhit, o'z-o'zini takomillashtirish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. O'z o'zini takomillashtirish bizning fikrimizcha to'rt yo'nalishda bo'lishi kerak. Intellektual jihatdan o'sib-ulg'ayish; ruhiy salomatlikni barqaror saqlash yo'llarini topish; oilada, jamoada va talabalar bilan munosabatlarni rivojlantirish yo'llarini aniqlash; jismoniy barkamol bo'lish uchun harakat qilishdan iborat tizimli ishlardir. Innovatsion tafakkur tarzini shakllantirishning eng muhim yo'nalishi ham o'z o'zini takomillashtirishdir. Bu orqali inson avvalambor o'zidagi to'rt yo'nalishdagi kamchiliklarni tan olishi va ularni baratarf etish uchun aqliy va ruhiy salohiyatini ishga sola biladi. Ana undan keyingina atrofdagi jarayonlarga tanqidiy nigoz bilan, jamoaning mushtarak maqsadlari yo'lida qaray oladi. Shuning uchun ham innovatsion xulq-atvorning markazida insonning o'zini anglashi, tushunishi va baholashi yotadi.

Innovatsion tafakkurni didaktik mohiyati juda keng qamrovli bo'lib, tadqiqot ishini maqsadi ham mana shu jarayonni samaradorligini oshirishga qaratilgandir. Didaktik jarayon juda ko'p qirrali va murakkab bo'lib, uni amalga oshirishning eng muhim sharti subyektda innovatsion tafakkurning mavjud bo'lishidir. Bizning fikrimizcha didaktik jarayonni tashkil qilishning eng muhim jihatlarni quyidagicha ifodalash mumkin.

1-rasm. Didaktik jarayonda innovatsion tafakkurning namoyon bo'lishi.

Ijodkorlik pedagog faoliyatining eng muhim shaklidir. Ijod jamiyatda shu vaqtga qadar ma'lum bo'lmagan narsalarni taqdim qila olish qobiliyatidir. Har bir bir dars va uning metodik ta'minoti pedagog ijod mahsuli bo'lishi kerak. Biror bir darslik, qo'llanma yoki uslubiy tavsiya mavzuni o'zlashtirish jarayonida ijodiy yondashuvchalik samarali emas. Chunki, bilimlarni o'zlashtirish jarayoni subyektiv xususiyatga ega bo'lib, avvalambor pedagogning o'zi uni biryoqlama qabul qilishi tabiiy hol. Chunki, pedagog bilimlarning yaratuvchisi emas, balki uning tashuvchisidir. U tomonidan qabul qilingan va yetkazib berilishi mo'ljallangan ma'lumotlar hajmi uning subyektiv dunyoqarashidan kelib chiqib ma'lum bir o'zgarishlarga uchrashi tabiiy hol. Bu o'rinda pedagog faqat metodik jihatdan o'z yo'liga ega bo'lishi mumkin, bilimning mazmuniga daxl qilishi joiz emas, deb hisoblash bir jihatdan to'g'ri bo'lsada, amalda buni imkoni yo'qdir. Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligi masalalri bilan shug'ullangan olim B.Djalalovning fikricha: “Innovatsion ta'lim nazariyasining yaratilishi to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu tushunchalar ta'lim tizimini texnologiyalashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish, shaxsning ijtimoiylashuvini ta'minlash, ta'lim jarayonida bolaga do'stona munosabatni shakllantirishga urinish natijasida vujudga keldi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida pedagogik faoliyat bu-ijodiy jarayon va pedagogik innovatsiyalar birlashmasi, degan yangi ilmiy yo'nalish tarkib topdi. Bu o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanish jarayonini tahlil qilish imkonini berdi.” Bu boradagi tadqiqotlarda ijodkorlikning pedagogik faoliyatning asosi sifatida qabul qilinayotgani yuqoridagi iqtibosda ham ko'rinib turibdi.

Tanqidiy tafakkur didaktik jarayonning muhim yo'nalishi bo'lib, u orqali jarayonda erishiladigan natijaning samaradorligini oshirish imkoniyati mavjuddir. Chunki, didaktik jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi omillar juda ko'p bo'lib, bular avvalambor o'qituvchining tayyorgarlik darajasi, ikkinchidan esa talabalarning saviyasi, shuning o'quv mashg'ulotlari jarayonidagi axborot makonidagi vaziyat kabi omillar tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Abduraxmonov I. Zamonaviy yoshlar dunyoqarashida innovatsion tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy omillari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Andijon. 2022 y.– B.74.
2. Begmatov A.S. Innovatsion ong: mohiyati, funksiyalari va shakllanish shartlari. – T., 2017. –B.3; Egamberdiev A.A. O'zbekistonda modernizatsiya sharoitida yoshlarda innovatsion ong shakllanishining ijtimoiy-falsafiy muammolari. Fan doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019. – B.13.
3. Делия В.П. Инновационное образование, формирующее инновационное мышление. Монография.– Балашиха:ИСЭПМ, 2005. – С.266.
4. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). — М., 1989. – С. 271.